

ATROF-MUHIT OB'EKTLARIGA OG'IR METALLAR VA FTORIDLARNING ZARARLI TA'SIRI

Samatov Ilhom Mamarajabovich¹, Narbaev Zafar Naralievich², Boynazarov Bahrom Raimovich³

¹Toshkent davlat agrar universiteti, biologiya fanlari falsafa doktori (PhD),

²Toshkent davlat agrar universiteti, Astraxan davlat texnika universiteti,

³Toshkent davlat agrar universiteti, biologiya fanlari falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221522>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, bugungi kunda dunyo miqyosida sanoat chiqindilari bilan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan erlarning turli darajada ifloslanishi, jumladan og'ir metallar bilan zararlanishi, sho'rlanish darajasini ortib borishi, suv zaxiralarining, shu jumladan, er ustki va ostki suvlarining keskin taqchilligi hamda ifloslanishi natijasidagi iqlim o'zgarishlari kabi global ekologik muammolarning xavfi ortib borishi haqida ma'lumotlar keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Og'ir metallar, sho'rlanish, global ekologik muammolar, kimyoviy elementlar, mikroelementlar, konsentrasiya, sanoat xududlari, toksik ta'sir.

Аннотация. В данной статье приводятся данные о том, что на сегодняшний день в мировом масштабе увеличивается риск глобальных экологических проблем, таких как загрязнение земель сельскохозяйственного назначения промышленными отходами в различной степени, в том числе загрязнение тяжелыми металлами, повышение уровня засоления, резкий дефицит водных ресурсов, в том числе поверхностных и подземных вод, а также изменение климата в результате загрязнения.

Abstract. This article presents data on the fact that today, on a global scale, the risk of global environmental problems, such as the pollution of agricultural lands with industrial waste to varying degrees, including heavy metal pollution, increasing salinity levels, a sharp shortage of water resources, including surface and groundwater, and climate change as a result of pollution, is increasing.

Bugungi kunda dunyoda “oxirgi bir necha o'n yilliklarda jadal sanoatlashtirish va intensiv qishloq xo'jaligi faoliyati atrof-muhitda turli hil ifloslantiruvchi moddalar, ayniqsa og'ir metallarning to'planishiga olib keldi”. Shu bois, og'ir metallar bilan ifloslangan tuproqlarning toksikligini kamaytiradigan biologik usullarni ishlab chiqish, o'simliklarga ifloslangan tuproqlardan og'ir metallarning migrasiyasini kamaytirish va keyinchalik ekologik toza qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olish dolzarb muammo hisoblanmoqda.

Dunyo miqyosida sanoat chiqindilari bilan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan erlarning turli darajada ifloslanishi, jumladan og'ir metallar bilan zararlanishi, sho'rlanish darajasini ortib borishi, suv zaxiralarining, shu jumladan, er ustki va ostki suvlarining keskin taqchilligi hamda ifloslanishi natijasidagi iqlim o'zgarishlari kabi global ekologik muammolarning xavfi ortib bormokda.

“Og'ir metallar” atamasi birinchi marotaba 1817 yilda nemis kimyogari Leopold Gmelin (Leopold Gmelin) tomonidan ishlatilgan. Texnik adabiyotlarda og'ir metallar deb 5 gr/sm³ dan yuqori zichlikka ega bo'lgan kimyoviy elementlar guruhi tushinilsa, biologik tasniflashda atom massasi 40 dan yuqori bo'lgan 53 ta elementlar og'ir metallar deb yuritiladi [1; 194-b.].

Og‘ir metallar ikki guruxga – toksik va qishloq xo‘jaligida kam miqdorlarda ishlatiladigan “mikroelementlar”ga bo‘linadi. Mikroelementlardan kobal't, mis, temir, marganes, molibden, nikel va rux kabi elementlar, kichik konsentrasiyalarda (quruq hujayra massasining 0,001% va undan past) tirik organizmlarni hayot faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega, ularning hujayrada konsentrasiyasi ortishi bilan toksiklik xususiyatlari ham oshib boradi. Shu sababdan, bu elementlar ko‘pchilik hollarda, kichik konsentrasiyalarda mikroelementlar deb yuritilsa, yuqori konsentrasiyalarda esa og‘ir metallar deb tavsiflanadi. Cd, Pb, Sn, Hg va Ag kabi elementlar esa, hech qanday biologik funksiyalarni bajarmaganligi sababli, kichik konsentrasiyalarda ham zararli ta'sir ko‘rsatadigan metallar toifasiga kiradi. Shu bilan birgalikda, ba'zi mikroelementlar bir qator fermentlarning molekulalarida kofaktor vazifasini ham bajaradi [7; 247–249-b.].

Og‘ir metallar kimyoviy jihatdan parchalanmaydigan, tirik organizmlarda sitotoksik, mutagen va kanserogen ta'sirga olib keladigan atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy moddalar hisoblanadi.

Og‘ir metallar o‘zi bilan birga zaharli birikmalar hosil qilib, tirik organizmlarning metabolik jarayonlarida ishtirok etadi. Bir tabiiy muhitdan ikkinchisiga o‘tishda kimyoviy shaklini tez o‘zgartirib, ular barcha tirik organizmlar uchun juda zaharlidir. Og‘ir metallar bir-birlari bilan hamda metall bo‘lmaganlar elementlar bilan kimyoviy reaksiyalarga kirishadi. Ularni biologik obektlarga zararli ta'sirini kamaytirish uchun tirik organizmdan mexanik jihatdan olib tashlash yoki toksik bo‘lmagan birikmalarga aylantirish lozim [10; 199-b.].

Og‘ir metallarning zararli ta'siri tuproq qoplamini zararlanishini qaytarib bo‘lmaydigan darajada ekotizimning yomonlashishiga olib keladi. Shu bilan birgalikda tuproqni insonlarga qishloq xo‘jaligi mahsulotlari orqali bevosita ta'sirini hisobga olsak, og‘ir metallarni inson sog‘ligiga ham toksik ta'sirini sezishimiz mumkin bo‘ladi. Tuproq resurslaridan foydalangan holda inson oziq-ovqat mahsulotlarining taxminan 90 foizini oladi va bu mahsulotlarning tozaligi tuproqning xususiyatlari bilan belgilanishi sababli ahamiyatlidir [9; 534-b.].

Sanoat xududlaridan tarqalayotgan shamollardan og‘ir metallar tuproqning yuqori qatlamlarida intensiv ravishda to‘plangandan so‘ng, ularning tuproq profilidan pastga o‘tish davri boshlanadi. Ushbu jarayon ifloslantiruvchi moddalarni o‘simliklarning ildiz qatlami bo‘ylab harakatlanishi, tuproqning quyi qatlamlarida og‘ir metallarning yuvilishi hamda tuproqdagi chirindi miqdorini kamligi bilan juda havflidir [10; 844–849-b.].

Tuproqqa u yoki bu tarzda kiradigan moddalar fizik, fizik-kimyoviy va biologik singdirilishi mumkin. Natijada, moddalarning bir qismi tuproqda mustahkamlanib, kam eriydigan shaklga o‘tadi, ba'zilar esa biologik siklga kiradi va hosil bilan ekotizimlardan qisman olib tashlanadi. Tuproqdagi og‘ir metallarning o‘zlashuvchan birikmalarini borligi va ularning intensiv migrasiyasi og‘ir metallarning o‘simliklarga ta'sir qiluvchi eng muhim ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib, tuproqda og‘ir metallar to‘planishining potensial havfini tavsiflaydi.

Og‘ir metallarning tuproqda to‘planishi fermentlar faolligini kamayishi va mikroflora tarkibini o‘zgartirishi, fitopatogen mikroorganizmlarni rivojlanishiga olib kelib, o‘simliklarni o‘sishiga salbiy ta'sir ko‘rsatadi. Natijada, tuproqlarning asta sekin unumdorligi, biologik almashinishni samarali amalga oshirish qobiliyati, gemostazni saqlab qolish kabi o‘ziga xos xususiyatlarini yo‘qotishiga sabab bo‘ladi. Og‘ir metallarni tuproqqa ta'sir etish tabiati va darajasi bir qator quyidagi omillar bilan belgilanadi: og‘ir metallarni xuddi shu tuproqlarga nisbatan buferlik (qarshilik) qobiliyati, metallning tabiati va uning biologik xususiyatlari (mikroorganizmlar, fermentlar, o‘simliklar) bilan o‘zaro ta'sirining o‘ziga xosligi. Shuning uchun, har bir tuproq tipining og‘ir metallarning zararli ta'siriga javob reaksiyasi, uning o‘ziga

xos buferlik qobiliyatiga va biologik faollik darajasiga hamda muayyan ekologik muhitda rivojlanayotganligiga bog'liqligini o'zgartiradi [3; 1124–1131-b.].

Metallarning o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi, harorat, tuproq rN, tuproq aerasiyasi, o'simlik turlari o'rtasidagi raqobat, ildiz tizimi, tuproqdagi elementlarning mavjudligi, barglar turi va tuproq namligi kabi bir qancha omillarga bog'liq bo'lib, kation almashish qobiliyati (CEC), organik moddalar miqdori va gillarning adsorbsiyasi kabi bir qancha tuproq omillari bilan boshqariladi.

Tuproqlarda og'ir metallarning mavjudligiga quyidagi omillar ta'sir qiladi: metall turlari va atrof-muhit omillarining ta'siri, tuproqning tuzilishi va tarkibi, genotiplar, o'simlik fotosintezlari, tuproq-o'simlik-mikroblarning o'zaro ta'siri, ekin ekish amaliyotlarida, suvni boshqarish va almashlab ekish tizimlarida agrokimyoviy moddalardan foydalanish orqali [7; 1092–1098-b.].

Tuproq, o'z navbatida, nafaqat ifloslantiruvchi metall moddalarni tuplaydi, balki ularning atmosferaga, gidrosferaga va tirik organizmlarga tabiiy tashuvchisi sifatida ishlaydi. Tuproqlarda og'ir metallarning tarqalishi quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi: a) erishi, b) ion almashinuvi, adsorbsiya va desorbsiyasi, v) suvli kompleks hosil bo'lish, g) biologik immobilizasiya va mobilizasiyasi, d) o'simliklarni o'zlashtirishi va boshqalar [9; 140-b.].

Tuproqlarning kation almashinish qobiliyati (CEC) gil fraksiyasining mineralogik tarkibiga, shuningdek, organik moddalar miqdoriga bog'liq. CEC qanchalik baland bo'lsa (gil minerallarning metall kationlarini stexiometrik bog'lash, ularni boshqa kationlarga almashtirish qobiliyati), og'ir metallar tuproqda shunchalik ko'p saqlanadi. Bu esa ularni o'simliklar va tirik organizmlarga kamroq kirishiga sabab bo'ladi. Haddan tashqari namlik, metallarning eruvchan shakllarga o'tishiga yordam beradi va ularning o'simliklar uchun mavjudligini oshiradi. Shuning uchun ham og'ir metallning tuproqdagi harakati uning granulometrik tarkibi, tuproq eritmasining reaksiyasi, fizik xususiyatlari, namlik ta'minoti va iqlim omillari bilan belgilanadi.

Og'ir metallarni inson tanasiga kirishi: ifloslangan havodan to'g'ridan-to'g'ri nafas olish, ifloslangan suvni ichish, metall bilan ifloslangan tuproqda o'stirilgan oziq-ovqat o'simliklarini iste'mol qilishni o'z ichiga oladi. Atrof muhitga kiradigan har qanday metallning asosiy manbalarini tabiiy (tabiiy) va texnogen bo'lish mumkin [41; 245-248-b.].

Og'ir metallarning tabiiy manbalariga, birinchi navbatda, tuproq qoplaminin parchalanishi natijasida hosil bo'lgan jinslar kiradi. Og'ir metallar tabiiy ifloslanishda tuproqning gumus qatlamining pastki qismidan qo'tarilib kelishi kuzatilsa, texnogen ifloslanishda esa aksincha, sirt qatlamida to'planadi. Tuproqdagi metallarni to'planish shakllari ham bir biridan farqlanadi. Tabiiy ifloslanishda asosan sulfat, sulfid va karbonatlar shaklida namoyon bo'lsa, texnogen ifloslanish esa oksidlar va erkin ionlar shaklida namoyon bo'ladi [3; 220-b.].

Vulqonlar atmosferaga kiradigan og'ir metallarning muhim tabiiy manbai hisoblanadi. Xususan, vulqon otilishi paytida chiqariladigan qo'rg'oshin massasi odatda yiliga 30×10^6 dan 300×10^6 t gacha, ruh esa yiliga 216×10^3 t ni tashkil qiladi. Vulqonlardan tashqari, havoning og'ir metallar bilan ifloslanishining tabiiy manbalari quyidagilar bo'lishi mumkin: o'rmon yong'inlari tutuni, kosmik chang, tuproq eroziyasi, dengiz va okeanlar yuzasidan bug'lanish, shuningdek, bu elementlarning o'simliklar tomonidan ajralib chiqishi.

Texnogen manbalardan tarqalayotgan og'ir metallar biokimyoviy jarayonlarni aylanishida, tabiiy manbalardan ajralib chiqayotgan og'ir metallarga nisbatan o'rtacha 100 marta yuqori bo'ladi [4; 63-b.].

O‘simlik organizmlarining toksik elementlarga chidamliligi mexanizmlarni tushuntirish, amaliy jihatdan og‘ir metallar va boshqa kimyoviy elementlar bilan ifloslangan hududlarda ekologik toza mahsulotlar olish uchun muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Titov A.F. Tyajelie metalli i rasteniya/A.F. Titov, N.M. Kaznina, V.V. Talanova. – Petrozavodsk: Karelskiy nauchniy sentr RAN, 2014.– 194 s.
2. Varlamov A.A. Monitoring zemel: ucheb. posobie / A.A. Varlamov, S.N. Zaxarova. – M.: GUZ, 2000. – 156 s.
3. Galperin, M.V. Ekologicheskie osnovi prirodopolzovaniya : uchebник / M.V. Galperin. – M.: FORUM: INFRA-M, 2003. – 256 s.
4. Kabata-Pendias A., Pendias X. Mikroelementi v pochvax i rasteniyax. M.: Mir, 1989. 440 s.
5. Ilin, V.B. Tyajelie metalli v sisteme «pochva-rastenie» / V.B. Ilin. Novosibirsk: Nauka, 1991. – 152 s.
6. GOST 24596.7-81 Metodi opredeleniya ftora 26 s.
7. GOST 17.4.4.02-84 Oxrana prirodi. Pochvi. Metodi otbora i podgotovki prob dlya ximicheskogo, bakteriologicheskogo, gelmin-tologicheskogo analiza. 25 s.
8. Smirnov P. M., Muravin E. A. Agroximiya.- 2-e izd., pererab. i dop.-M.: Kolos, 1984.-304 s
9. Sug‘oriladigan paxta maydonlarida agrokimyoviy, agrofizikaviy va mikrobiologik tadqiqot usullari. O‘zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, Toshkent 1999, Massa tahlili laboratoriyasida qo‘llaniladigan tuproqni kimyoviy tahlil qilish usullari, Toshkent, 2005.
10. Mineev, V.G. Agroximiya V.G. Mineev.-M.: izd. MGU, 2004.- 719 s.
11. Xaziev F.X. Retrospektivi i problemi pochvenno-enzimologicheskix issledovaniy v bashkortostane. Vestnik Akade-mii nauk RB 2014, tom 19, № 3 5-12 s.